

O`SPIRIN YOSHLARGA E`TIBOR VA ULARNING VAQTINI TO`G`RI TAQSIMLASH

Saydikasimova Feruza Saydijamilovna

Alfraganus university, pedagogika fakulteti, pedagogika va psixologiya yo`nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802494>

Annotatsiya. Ilmiy maqolaning asosiy maqsadi, maktab o`quvchi(o`tish yoshidagi, o`spirin)larining nimalar bilan shug`ullanayotgani va qiziqishlari haqida ma`lumot berishdan iborat.

Kalit so`zlar: Maktabdagi vaqt taqsimoti, ustozning o`quvchiga ko`magi, psixologik yomdoshuv, farzandlar bilan til topa olish, pedagogik metod, ota-onaning do`tona metodi, yaqinlar motivatsiyasi. Buyuk, yetuk shaxsni kamolga yetkazish.

KIRISH. Har bir maktab o`quvchisi o`tish yoshini boshidan o`tkazar ekan u lar turli o`y hayollar bilan yuradi. Ba`zi o`quvchilar ustoziga taqlid qiladi, ba`zilari maktabdagi katta sinf o`quvchilariga havas qiladi, ba`zilari maktabga shunchaki ko`nglini yozish maskani deb qaraydi, ba`zi o`quvchilar haqiqiy bilim olaman ilm dargohi deb qaraydi.

O`tish davrida o`quvchi o`ziga juda yaqin inson qidiradi, bir ustozni mehrini qozongani uchun shu ustozni izidan boradi. Bu o`quvchiga juda foydali bo`lib o`z vaqtini behuda ketkazmaslikka, kerakli bilim va ko`nikmalar olishiga, jamoat joylarida o`zini tutish, kattalartga hurmat, ota ona, oila a`zolariga ishonch uyg`onishiga katta ko`mak bo`la oladi.

ASOSIY QISM. Albatta o`quvchi o`tish davrida qanday yo`lni tanlashni bilmay qoladi, shu sababli ularga yordam zarur. Yordamni biz kattalar berishimiz kerak , o`quvchi maktabda bu yordamni utozlardan oladi, ya`ni o`z ilm fan ko`nikmalar berish, bor malakasini ishga solib o`quvchini o`ziga jalb qilib, turli to`garaklarga qiziqtirish, nojo`ya oqibqtlarni oldini olish maqsadida pedagogik metodlarni qo`llashi lozim. Zeroki buyuk siymolarizda **Imom al – Buxoriy** ta`kidlab o`tganlari ham bejizga emas.

Yoshlikda olinga bilim – toshga o`yilgan naqsh kabidir.

Bu naql olam olam ma`no va yuksak natijalarni ko`zlab aytilgan. Yoshlikda olinga bilim,ko`nikma hayotning har bir ezguliklarning, yutuqlarning, orzularning oltin kalitidir. Mahoratli pedagog o`qituvchilar o`quvchilarni maktabdagi vaqtini to`g`ri taqsimlay olishi, o`quvchini darslarga qiziqtirishi,o`quvchining qiziqishiga qarab to`garaklarga jalb qila olishi, maktabga besamar kelib ketmayotganligini singdira olishi muhimdir. Bu o`tish yoshidagi (o`spirin)o`quvchilarning maktabdagi vaqtini tashkil qiladi.

Maktabdan uyga qaytgan o`quvchi nimalar bilan band bo`lishi kerak?

O`quvchining uydagi vaqtini to`g`ri foydali tashkillashtirish ota onaning vazifasidir. O`spirin uyga kelgach uni yaxshi kayfiyatda, mehr bilan, foydali motivatsiyalar berib kutib olish lozim. Ya`ni maktabdan zo`r natija, o`y hayollar bilan uyga kelgan o`quvchi shu kayfiyatini, shu emotsiyasini saqlab qolinsa u o`zini yanada kuchliroq, irodaliroq, kerakli isnon ekanligini his qilsa kelajakka ishonchi ortadi, aksincha negativ kayfiyatda kutib olinsa, e`tiborsizlik qilinsa u o`zini kamsitilgandek, keraksizdek his qilib tushkunlikka tushib qoladi. Shundan so`ng qiziqqlari yoqolib vaqtni bekorchilikka sarflaydi.

Bekorchidan- Xudo bezor .

(O`zbek xalq maqoli).

Uyda o`spirin bolaning vaqtini chiroyli belgilash uchun ota ona mas`uliyat bilan yondoshmog`I yaxshi natija beradi. Maktabdan kelgan farzandi bilan yaxshi munosabatga kirishib, bir dasturxonda o`tirib bir payola ustida shirin suhbat qurish, kelajak haqida rejalar tuzish, maktabda yaxshi bilimlar olish, oila a`zolar bilan qadriyatlarni o`rganish, o`tmish haqida gaplashish va hakazolar.

Uy ishlaida do`stona yordam so`rab mehnatga o`rgatish, oila a`zolar bilan jamoaviy o`yinlar tashkil qilish, mehr oqibqtni shakllantirish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo`lishida ko`nikma hosil qilish, bo`sh vaqtda kitoblar mutolaa qilish, intellektual aqlni charxlash o`yinlariga qiziqtirish ota-ona, aka-uka, opa-singil munosabatlari, oilada shajara zanjirini rivojlantirish, nasl nasab haqida kerakli ma`lumotlar berib borish eng samarali foydali vaqt sarflash hisoblanadi.

Mana shunday ko`nikma va malakalardan keyin o`spirin yoshlar o`z vaqtlarini to`g`ri olib boradigan, yuksak maqsadlar qo`yib unga yeta oladigan mukammal shaxs bo`lib, kelajakda buyuk siymolar bo`lib yetshadi. Zeroki maqsadi aniq, to`g`ri rejasi, o`ziga ishonchi bor insonlar bu bizning farzandlarimizdir.

XULOSA o`rnida, agarda biz kattalar(pedagog ustozlar, ota-onalar, yaqinlar) kelajagimiz bo`lmish farzandlarni hayotga to`g`ri yo`naltira olsak, ular ham hayoti davomida, bu harakatlarning ijobiy natijalariga eta oladilar. Yoshlar bizning O`zbekiston Respublikasining Buyuk kelajak avlodidir.

REFERENCES

1. O`QITISHDA TA`LIMiy METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMiy-NAZARIY ASOSLARI. / 2022 OYBEK ERKIN O`G`LI/
2. Kadrlar tayyorlash bo`yicha Milliy Dastur talablariga muvofiq o`quv yurtlarida barkamol avlod tarbiyasini yanada shakllantirish tadbirlari . / TOSHKENT – 1998. /
3. TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI. /XUDOYQULOV X.J. 2007/